

УДК 347.151

Москаленко Катерина Вікторівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Kateryna V. Moskalenko –

Ph.D. in Law, associate professor
of civil law department of Law Faculty,
Taras Schevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Пацієнт як суб'єкт медичних правовідносин: окремі проблеми

В статті розглядаються питання стосовно необхідності удосконалення визначеного Основами законодавства України про охорону здоров'я поняття «пацієнт»; запропонована власна дефініція терміну «пацієнт» і сформульовано висновок про те, що пацієнта слід визнавати споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

Ключові слова: медичне право, пацієнт, споживач, медичний експеримент, медична допомога, медична послуга.

В статье исследуются вопросы о необходимости усовершенствования определённого Основами законодательства Украины об охране здоровья понятия «пациент»; предложена собственная дефиниция термина «пациент» и сформулирован вывод о том, что пациента следует признавать потребителем согласно Закона Украины «О защите прав потребителей».

Ключевые слова: медицинское право, пациент, потребитель, медицинский эксперимент, медицинская помощь, медицинская услуга.

K. V. Moskalenko Patient as a Party of Healthcare Legal Relations: Separate Problems

Every natural person becomes a patient in case he/she needs to address for medical aid and creation of due legal framework on the legal status of the patient is the necessary precondition of effective healthcare system in every state. The notion “Patient” is mentioned in few Ukrainian legislative acts while the special acts dedicated to regulation of the patient’s legal status have not been adopted yet. Given the mentioned, conduction of research on the legal status of the patients is on demand. The patients` rights, their protection and defence form popular directions of scientific research, however some questions are still left without unique answers in the doctrine and legal practice, i.e.: legal status of the persons who are subject to medical experiments, the possibility of recognition of the patients as consumers and a number of other questions.

The aim of this article is to analyse the possibility of improvement of the legislative definition of the notion “patient” and define whether the patient is the consumer in accordance with the Law of Ukraine “On Protection of Consumer`s Rights”.

Conducted analysis of the current Ukrainian legislation, court practice and legal doctrine has allowed to come to conclusion that a natural person, receiving the service on medical care of the population (medical service), which is connected with medical assistance, shall not be recognized a patient in accordance with the Foundations of the Legislation of Ukraine on Healthcare. The author of the article has formulated her own definition of the notion “Patient”. In opinion of the author, patients shall be recognized as the consumers pursuant to the Law of Ukraine “On Protection of Consumers` Rights” and shall be granted with all the rights of the consumers, foreseen by this law.

Keywords: medical law, patient, consumer, medical experiment, medical assistance, medical service.

Постановка проблеми. Фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою, стає пацієнтом, належне правове врегулювання статусу якого є запорукою побудови ефективної системи надання медичної допомоги громадянам кожної держави. В Україні термін «пацієнт» згадується лише у декількох законодавчих актах, а що ж до спеціальних нормативно-правових актів, присвячених правовому статусу пацієнта, то такі акти ще не ухвалені. У зв'язку з цим дослідження правового статусу пацієнта набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового статусу пацієнта досліджувалися низкою вітчизняних та зарубіжних науковців, як от: М.М. Малєною, Р.А. Майдаником, С.Г. Стеценком, І.Я. Сенютою та іншими науковцями, доробки яких стали теоретичною основою цього дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Хоча окремими напрямками досліджень у цивільному праві і є питання прав пацієнтів, їх охорони і захисту, проте й досі невирішеними у науці та практиці залишаються питання правового статусу осіб, за участі яких здійснюються медичні експерименти, та поширення на таких осіб прав споживачів, а також низка інших питань.

Метою цієї статті є дослідження питання, пов'язаного з необхідністю удосконалення законодавчого визначення поняття «пацієнт», а також питання стосовно того, чи є пацієнт споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

Виклад основного матеріалу. Визначення терміну «пацієнт» міститься у ст. 3 Основ, згідно з якою пацієнтом є фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога. Оскільки в тексті Основ, крім терміну «медична допомога», згадуються й такі терміни, як «медичне обслуговування» та «медична послуга», виникає запитання, чи можна вважати пацієнтом особу, яка отримує послугу з медичного обслуговування населення (медичну послугу)? Законодавче визначення згаданих термінів міститься у ст. 3 Основ, зокрема:

- *медичною допомогою* визнається діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з

хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;

- *медичне обслуговування* – це діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов'язана з її наданням;

- *послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга)* – це послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров'я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт.

Вивчення норм чинного законодавства України та наукової літератури дає підстави для висновку про те, що ліцензуванню в сфері охорони здоров'я підлягають такі види діяльності: медична практика; виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів); діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, а також взяття, переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів. Всі з названих видів діяльності, крім медичної практики, є такими, що *пов'язані з наданням медичної допомоги* [2, с. 37]. Оскільки відповідно до Основ пацієнтом визнається лише фізична особа, яка звернулася за *медичною допомогою та/або якій надається така допомога*, логічно впливає висновок про те, що **особа, якій надається послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга), пов'язана із наданням медичної допомоги, Основами не визнається пацієнтом.**

Виникає також питання про те, чи є пацієнтом фізична особа, за участі якої здійснюються медико-біологічні або науково-дослідні експерименти, адже буквально

тлумачення ст. 3 Основ дає підстави для висновку про те, що такі особи у відповідному переліку пацієнтів відсутні. Вирішуючи порушене питання, слід звернутися до спеціального законодавства, зокрема, до п. 2.1 Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань [3], згідно з яким пацієнтом (здоровим добровольцем) визнається особа, яка може бути залучена як *досліджувана до клінічного випробування лікарського засобу*. Зауважимо, що поняття «медико-біологічний експеримент» є ширшим за поняття «клінічне випробування лікарського засобу» і включає в себе й інші види медичних експериментів (наукові та експерименти з метою лікування пацієнта). У науковій доктрині вживається також термін «піддослідний», який, на думку Н.Г. Кашканової, співвідноситься з терміном «пацієнт» як «загальне» та «особливе», оскільки «поняття «піддослідного» характеризується одним із напрямів медицини – здійснення медико-біологічного експерименту за участю людини» [4, с. 85]. На наш погляд, на піддослідних повинен бути поширений статус пацієнта, на чому неодноразово наголошувалося в доктрині медичного права такими вченими як: О.Г. Блінов [5], Дж. Бабаджанов [6, с. 64], С.Г. Стеценко та І.Я. Сенюта [7]. Юридичною енциклопедією пацієнт також визначається як «особа фізична, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну, реабілітаційну) або піддається медичним дослідом (клінічним випробуванням)» [8, с. 463]. З огляду на викладені положення чинного законодавства України та доктринальні позиції законодавче визначення поняття «пацієнт», що міститься у ст. 3 Основ, потребує уточнення та викладення у такій редакції: **«Пацієнт - це фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою, та/або якій надається така допомога, та/або за участі якої здійснюються медико-біологічні або науково-дослідні експерименти».**

Проблемним є також питання, чи можна визнавати пацієнта споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» [9]. Так, за приписами п. 22 частини першої ст. 1 згаданого Закону споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити *продукцію* для

особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Відповідно до п. 19 частини першої ст. 1 цього ж Закону, *продукцією* є будь-який виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. Поняття послуги деталізовано у п. 17 частини першої ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», згідно з яким *послугою* є діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Поняття «особисті потреби» не деталізовано в чинному законодавстві, тож для його визначення слід звернутися до Академічного тлумачного словника української мови. Так, термін «потреба» визначається як: «1) необхідність у кому-, чому-небудь, що вимагає задоволення; потрібність; 2) те, без чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно задовольнити; 3) бій, битва» [10], а термін «особистий» має таке тлумачення: «1) який є власністю окремої особи, безпосередньо належить їй; персональний, власний; 2) який безпосередньо стосується якої-небудь особи, пов'язаний з нею; 3) який здійснюється безпосередньо, не через інших осіб» [11].

Звичайно, необхідність пацієнта у профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації у зв'язку з хворобою, травмою, отруєнням чи патологічним станом, а також у зв'язку з вагітністю та пологами є його особистою потребою, оскільки безпосередньо стосується пацієнта. Звідси можна зробити висновок про те, що пацієнтів слід визнавати споживачами у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» і наділяти їх всіма правами споживачів, передбаченими цим Законом. Така думка підтверджується й судовою практикою Верховного Суду. Так, у постанові від 28 серпня 2019 року у справі № 643/4417/16-ц Верховний Суд дійшов висновку, що в результаті звернення пацієнта до закладу охорони здоров'я за наданням комплексу медичних послуг, включаючи обстеження або лікування уролога та їх оплати, між сторонами у справі виникли договірні правовідносини, правове регулювання яких здійснюється «за нормами глави 63 книги

п'ятої Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів» [12]. У справі № 755/2545/15-ц за позовом пацієнта про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодження здоров'я та відшкодування моральної шкоди Верховний Суд дійшов такого ж висновку. За матеріалами цієї справи закладом охорони здоров'я пацієнту за плату було надано медичну послугу з вправлення вивиху плечового суглоба, який спричинив захворювання з діагнозом «посттравматичний плексит, наслідки травматичного сходження вторинних стволів правого плечового сплетіння, з переважним ураженням аксиллярного та серединного нервів». Постановою Верховного Суду від 27 лютого 2019 року було залишено в силі рішення суду першої інстанції, за яким з закладу охорони здоров'я на користь пацієнта було стягнуто майнову шкоду в сумі 2 890, 45 грн. і відшкодовано моральну шкоду в розмірі 450 000 грн. [13].

Матеріали судової практики свідчать і про наявність таких випадків, коли йдеться про висновки про неможливість поширення Закону України «Про захист прав споживачів» на правовідносини з надання медичних послуг. Так, у справі № 428/6742/13-ц, розглянутій судом за позовом пацієнтки до закладу охорони здоров'я про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої наданням неякісних стоматологічних послуг, суддею було викладено окремо думку, за якою «Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини, що виникають з приводу придбання, замовлення, використання товарів (робіт, послуг) для власних побутових потреб, а предметом медичних послуг є особисті немайнові блага - життя і здоров'я, які не можуть бути віднесені до правовідносин, направлених на задоволення побутових потреб. Тому, на думку судді, неприпустимим є застосування норм зазначеного Закону до регулювання відносин з надання медичних послуг. Водночас суддею зауважено, що такі правові відносини є специфічними і вимагають спеціального регулювання, але в Україні правовий статус пацієнта окремим законом не

визначений. В загальному вигляді цей статус регламентований Законом «Основи законодавства України про охорону здоров'я» [14].

На нашу думку, відмова від поширення норм Закону України «Про захист прав споживачів» на цивільні правовідносини з надання пацієнтам медичної допомоги є нелогічним, адже ставить відповідних пацієнтів у гірше правове становище у порівнянні з фізичними особами, якими придбаваються, замовляються, використовуються всі інші, крім медичної допомоги, види послуг. Закон України «Про захист прав споживачів» покликаний гарантувати споживачеві належний рівень правової охорони і захистити права слабшої сторони у цивільних правовідносинах.

Отже, цілком правомірно пацієнтів слід визнавати споживачами у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» і наділяти їх всіма правами споживачів, передбаченими цим Законом.

Висновки. Вивчення норм чинного законодавства України, судової практики і доктринальних джерел дозволило виокремити низку проблемних питань і дало змогу дійти таких висновків:

1. Фізична особа, якій надається послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга), пов'язана із наданням медичної допомоги, не визнається Основами пацієнтом.

2. Законодавче визначення поняття «пацієнт», що міститься у ст. 3 Основ, потребує уточнення та викладення у такій редакції: «Пацієнт - це фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога та/або за участі якої проводяться медико-біологічні або науково-дослідні експерименти».

3. Пацієнтів слід визнавати споживачами у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» і наділяти їх всіма правами споживачів, передбаченими цим Законом.

Список використаних джерел:

1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон від 19.11.1992 № 2802-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (дата звернення: 28.10.2019).

2. Сенюта І.Я. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги: питання теорії і практики: монографія. Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2018. 640 с.
3. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2009 року № 690. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09> (дата звернення: 28.10.2019).
4. Кашканова Н.Г. Цивільно-правове регулювання застосування медико-біологічних експериментів на людях: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 226 с.
5. Блинов А.Г. Юридический статус пациента как субъекта здравоохранительных правоотношений. *Журнал российского права*. 2011. Вып. 4. С. 18 – 25.
6. Бабаджанов Дж. Понятие пациента в теории и законодательстве. *Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук*. 2014. Вып. 5 (61). С. 63-68.
7. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: підручник. Київ, 2008. 507 с.
8. Юридична енциклопедія: у 6 т. / гол. редколегії. Ю.С. Шемшученко. Київ : Видавництво «Українська енциклопедія імен М.П. Бажана», 2002. Т. 4. 720 с.
9. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12> (дата звернення: 28.10.2019).
10. Словник української мови: Академічний тлумачний словник: веб-сайт. Слово «Потреба» URL: <http://sum.in.ua/s/potreba> (дата звернення: 28.10.2019).
11. Словник української мови: Академічний тлумачний словник: веб-сайт. Слово «Особистий» URL: <http://sum.in.ua/s/osobystyj> (дата звернення: 28.10.2019).
12. Постанова Верховного Суду від 28 серпня 2019 року у справі № 643/4417/16-2. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83925606> (дата звернення: 28.10.2019).
13. Постанова Верховного Суду від 27 лютого 2019 року у справі № 755/2545/15-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81020404> (дата звернення: 28.10.2019).
14. Окрема думка судді від 20 липня 2015 року у справі № 428/6742/13-ц/ URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/48904687> (дата звернення: 28.10.2019).

References:

1. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon vid 19.11.1992 № 2802-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (data zvernennia: 28.10.2019).
2. Seniuta I.Ya. Tsyvilno-pravove rehuliuвання vidnosyn u sferi nadannia medychnoi dopomohy: pytannia teorii i praktyky: monohrafiia. Lviv: Vydavnytstvo LOBF “Medytsyna i pravo,” 2018. 640 s.
3. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia klinichnykh vyprobuvan likarskykh zasobiv ta ekspertyzy materialiv klinichnykh vyprobuvan i Typovoho polozhennia pro komisii z pytan etyky: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 23 veresnia 2009 roku № 690. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09> (data zvernennia: 28.10.2019).
4. Kashkanova N.H. Tsyvilno-pravove rehuliuвання zastosuvannia medyko-biolohichnykh eksperymentiv na liudiakh: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kyiv, 2018. 226 s.
5. Blynov A.H. Yurydycheskyi status patsyenta kak subekta zdavoohranytelnykh pravootnoshenyi. *Zhurnal rossyiskoho prava*. 2011. Vyp. 4. S. 18-25.
6. Babadzhanov Dzh. Poniatyie patsyenta v teoryy y zakonodatelstve. *Vestnyk Tadzhyksskoho hosudarstvennoho unyversyteta prava, byznesa y polytyky. Seryia humanyarnykh nauk*. 2014. Vyp. 5 (61). S. 63-68.
7. Stetsenko S.H., Stetsenko V.Yu., Seniuta I.Ya. Medychne pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv, 2008. 507 s.
8. Yurydychna entsyklopediia: u 6 t. / hol. redkolehii. Yu.S. Shemshuchenko. Kyiv: Vydavnytstvo “Ukrainska entsyklopediia imen M.P. Bazhana”, 2002. T. 4. 720 s.

9. Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12.05.1991 № 1023-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12> (data zvernennia: 28.10.2019).
10. Slovnyk ukraïnskoi movy: Akademichnyi tлумachnyi slovnyk: veb-sait. Slovo “Potreba.” URL: <http://sum.in.ua/s/potreba> (data zvernennia: 28.10.2019).
11. Slovnyk ukraïnskoi movy: Akademichnyi tлумachnyi slovnyk: veb-sait. Slovo “Osobystyi.” URL: <http://sum.in.ua/s/osobystyj> (data zvernennia: 28.10.2019).
12. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 28 serpnia 2019 roku u spravi № 643/4417/16-2. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83925606> (data zvernennia: 28.10.2019).
13. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 27 liutoho 2019 roku u spravi № 755/2545/15-ts. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81020404> (data zvernennia: 28.10.2019).
14. Okrema dumka suddi vid 20 lypnia 2015 roku u spravi № 428/6742/13-ts/ URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/48904687> (data zvernennia: 28.10.2019).